

РИСКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

САЕНКО В.Б.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры финансов;

САЕНКО А.В.,
преподаватель кафедры финансов,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Человечество в своем развитии и культурном возрождении достигло уровня обеспечения своего существования и благодаря модели единства систем человека, экономики и технологий общество устремляется к реализации принципов интеллектуальной экономики, обеспечивая движение новых пластов культурного возрождения отношений, где человек остается главным источником и критерием конкурентоспособности, а, следовательно, и двигателем развития. Однако это обуславливает возникновение рисков человеческого капитала, что и отражено в данной статье.

Ключевые слова: риск, человек, развитие, действие, человеческий капитал

HUMAN CAPITAL RISKS IN THE DIGITAL AGE

SAENKO V.B,
Candidate in Public Administration,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department;

SAENKO A.V.,
Lecturer of the Department of Finance,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Mankind in its development and cultural revival has reached the level of ensuring its existence and thanks to the model of unity of human systems, economy and technology, the society rushes to the implementation of the principles of intellectual economy, providing the movement of new layers of cultural revival of relations, where man remains the main source and criterion of competitiveness,

and, therefore, the engine of development. However, this gives rise to human capital risks, which is reflected in this article.

Keywords: risk, human, development, digital, human capital

Постановка задачи. На переходных этапах экономического развития, в которые впали экономики большинства государств Мира, общество нуждается в решении проблем экономик и народного хозяйства, вызываемых риском организации производственных процессов, осуществляемых в пределах ограниченной рациональности. Быстротечность смены форм организации производства и хозяйствования делает бессмысленным проводить сложные технико-экономические обоснования предлагаемых проектов. По этой, наиболее существенной и легко фиксируемой причине, труд с материальной сферы переливается быстрыми темпами в непроеизводительную. Насколько это явление окажется существенным покажет исторический этап перехода в цифровую эпоху.

Актуальность. Человечество в своем развитии и культурном возрождении движется по спирали и достигло на данном этапе уровня обеспечения своего существования, который воспринимается как «антропо-социо-технологический мир», например, мнение [5] или как «постиндустриальное общество», например, мнение [2]. По своей сути это варианты разработки теорий развития мира. И в том, и в другом варианте предлагаемых теорий траверса развития человека совпадает и благодаря модели единства систем человека, экономики и технологий общество устремляется к реализации принципов интеллектуальной экономики, обеспечивая, тем самым, движение новых пластов культурного возрождения отношений. Естественным в этих отношениях является то, что человек в такой модели остается главным источником и критерием конкурентоспособности, а, следовательно, и двигателем развития.

Большинство высказываемых положений представляют научно-методический интерес и подлежат изучению для развития предмета исследования. Основным заданием выступает обосновать персонификацию понятия «Риск», а вслед за этим, и его связи с базисом и надстройкой, предполагая, что риск должен проявлять себя как форма, коммуникация, событие, состояние, функция или явление общественной жизни.

По данным [5] философское осмысление человека представляет его как главный источник конкурентоспособности, что проявляется в антропо-социо-технологическом мире. Поскольку способности человека искусственным интеллектом и робототехникой не превосходятся, то «он остается причиной и творцом цифрового формата общества риска», а «базовый потенциал для его развития сопровождаются риск-факторы... – риски гносеологического и онтологического ряда» [5, с. 173].

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования в области риска и его влияния на деятельность в той или иной сфере проводились такими учеными, как: М.П. Поляков [1], Е.Ю. Афондикова [3], Д.А. Цуркан [5], В.С. Козлов, П.А. Климова, В.Л. Сорокотягина [7] и другие.

Изложение основного материала исследования. Для достижения исходной цели, чтобы довести исследование до логического завершения на научной основе, следует периодически менять ракурс рассмотрения явления «Риск». Обращение к приему изменения ракурса рассмотрения явления «Риск», позволяет исследовать направление и скорость движения человека, что обуславливается видом его деятельности. Названные характеристики такого движения подчиняются 1) «концепции циклической смены ракурсов объекта исследования» [1] и 2) «сущности изменчивости среды» [2]. Именно такое подчинение позволяет выявить сведения, скрывающиеся в себе некоторую информативную сущность материализации риска. Искомый результат достигается, пока что, на основе сопоставления взглядов ученых, которые опираются чаще на собственные догадки и предположения, а не на массивы статистических сведений о событии как явлении. Таких источников описания риска множество, например, [3, 4, 5], и приспособить их детали к систематизации, упорядочению или формализации реального объекта можно, разве что, при рассмотрении узкого спектра вида деятельности, и то, в лучшем случае для раскрытия философского смысла риска. Но и в этом случае, чтобы воспользоваться на практике о догадке сущности механизма управления действием даже под призмой философского понимания, основанного на методических положениях постулирования риска, требуется привлекать сведения, которые извлекаются дополнительно и опытным путем. То есть, если предметом исследования выступает производственно-

технологическая система, то причинным моментом ценности любого обобщающего заключения выступает практическая конкретность отражения риска или знание его структуры, а не философская обрисовка. По этой причине в исследованиях риска, что может проявляться в производственно-технологических структурах отношений, то по отношению к риску требуется придерживаться философского дистанцирования. Что такое означает для практики, научно обосновано в источнике [6].

Руководствуясь рекомендациями цитируемого автора, практическая конкретность управления риском требует от окружения подать факты для реагирования на начало корректировки события, исправления выявленной неисправности и запуска объекта в действие. Действие развивается в зависимости от устоявшегося отношения специалистов к фактам, которые фиксируются через:

доверие исключительно к событию проявления риска и созерцательное его ощущение. К примеру, оно подчиняется контролю критерия профессиональной ответственности. При этом, допускается, что риск этот – это реальное событие, а не нагромождение домыслов по поводу неопределенности среды, якобы такой, что обладает полнейшей неожиданностью и слабым восприятием на месте возникновения события. Усиливается такое еще и тем, что причина созерцательного ощущения не выявляется. Это позволяет конкретизировать структуру действий.;

возможности мобилизовать и контролировать сознание работника. К примеру, условие фиксации направления, скорости и управляемости событием. При этом, допускается, что риск этот – это отождествление поведения, подчиненного выработанной программе или, хотя бы, технике управления процессом. Усиливается такое еще и тем, что зафиксированное позволяет привязать отличительные особенности развития события к конкретным звеньям технологической цепочки производства. Это позволяет дать ориентировочную оценку работоспособности наблюдаемой системы. Для достижения такой цели следует подойти к решению возникшей проблемы не только в понятийном ключе, как линейного процесса, но и к привлечению образного мышления, чтобы сохранялась широта охвата события этим мышлением и качественная логическая проработка отдельных элементов понятийного отражения. Такое позволяет включить параллельное мышление по нескольким ветвям причинно-следственной связи, что

подчинит количественный охват развития параллельных направлений события сопоставительному анализу в пространстве и во времени не в локальном, а в полифоническом восприятии;

способы моделирования события. К примеру, освоение способа асимптотического приближения эмпирических оценок к оценкам реальности его наступления. При этом, допускается, что риск этот – это некоторая последовательность развития предупредительного движения и его корректировки относительно времени и существа ориентации в пространстве. Желательно избирать оба пути в одной целостности – а) и направление параметров события для прогнозирования, корректировки и исправления пространственного изменения движения, что воспринимается как прямолинейное движение в сущность события риска, а после этого, б) и обратное направление к истоку риска, что воспринимается как возвратно-поступательное движение в начало рабочего состояния производственно-технологической системы;

принятие проектного способа извлечения сведений о риске, к примеру, в соответствии до критерия неоднородности участков движения производственно-технологической системы. При этом, следует рассчитывать на сведения, получаемые от мониторинга свойств и деталей, по которым устанавливаются причины возникновения импульсов и сигналов, предвещающих вхождение в рисковую ситуацию, а за этим, и в зону улавливания прогнозных изменений. Если событие развивается в авральном режиме, то требуется воспользоваться поисковиком, регистрирующем технологический сбой и описание переломных поворотов в движении, наступающих в событии риска от точки однородности к новой точке начала или скачка неоднородности;

разработки аппарата позиционирования события, к примеру, основывающегося на критерии причинности повторения различимости характерных сочетаний, случавшихся в недавнем прошлом. Такой аппарат должен основывать свою работу на обработанных сведениях достоверно произошедших отклонений, случавшихся в истории эксплуатации технологической схемы и поведении отдельных агрегатов;

конструирование способа управления риском, в основу которого, к примеру, должен быть положен критерий мыслительно-интеллектуализованного процессора в форме черного ящика, в котором заложена функция регистрации свойств причинности и их

группирования, поддерживаются свойства уловителя положения и навигатора движения, что позволяет синхронно реагировать на внешние раздражители риска и поправки. Для достижения этого следует найти некий подход, чтобы восстановить позицию производственно-технологического процесса и, при этом, не только изменить начавшееся торможение, но и восстановить рабочую ситуацию, внести изменения в параметры и вернуть технологию в искомое рабочее состояние. Кроме того, следует сохранить возвратно-поступательные функции, чтобы иметь возможность воздействовать и на следующий источник риска, не переформатирование модификации системы, восстановление позиции и принудительный возврат ее в начальное положение сбоя и принудить ее к работе. Для достижения цели потребуется замена и последующая отладка эффективности функций, дополнительная корректировка и отработка техники управления. Производится данное с тем намерением, чтобы достигнуть должного уровня мастерства перестройки и усилить действенное давление на систему;

учет того положения о риске, что он, к примеру, есть многокомпонентным и структурно-сложным явлением, и это требует освоения многопланового ракурса, вызываемого полифоническим сознанием, что позволяет одновременно рассматривать и механику перемещения от одной точки к другой, и всю сложность проблемы представления риска на всем пути движения. Это означает, что информационное взаимодействие само по себе подает сведения, что были неизвестными, в случае глубокого проникновения сознания в интересующую проблему и варианты ее решения. Полифония позволяет видеть все аспекты проблемы торможения действия и способы решения, а именно прослеживаются комплексно взаимные связи, особенности, решения и элементы торможения;

замену устаревающих источников, механизмов получения информации и собственно параметров на обновленные. Источниками предметного раскрытия риска, к примеру, являются целевые функции профессионального действия, а остальные должны подстраиваться под целеполагание деятельности.

В подтверждение важности названных позиций, говорят следующие факты. За наиболее сложный процесс отражения и конкретизации риска берутся исследователи Нижегородской (Томинской) научной школы процессуалистов. Так, по данным [1,

с. 582-585] риск квалифицируется как идея, происхождение которой является «...глобальной, не принадлежащей какой-либо одной сфере..., то есть, «экзистенциальной внесистемной идеей...» [1, с. 583]. Руководствуясь этим положением, воспринимается такая идея, как 1) истина, 2) идеологическая основа, 3) идеологический элемент 4) ниша, как вариативность оказать «...неоценимую подмогу в познании этого (отраслевого риска – Авт.) явления» [1, с. 582], 5) принцип 6) общие условия, 7) энтимема, когда нечто «...заскользило по водной глади в теоретических размышлениях мыслителей» [1], 8) тема, когда риск «...является просто превосходным инструментом для поиска новых штрихов к портрету...» [1], 9) технология, когда в действие «...в обязательном порядке закладываются средства минимизации...» [1, с. 584], 10) эффекты моды и коллективного сознания, когда отстаивается «...публичный государственный интерес» [1, с. 584]. Там же [1] риск наделяется «...латентным принципом уголовного судопроизводства».

Отсюда вытекает ссылка на взаимосвязь риска с процессом эволюции человека, который собственноручно в окружение вносит новые свойства, в числе которых: собственное развивающее свойство человека, человечества, экономики и процесса; свойство двигателя прогресса; свойство механизма; свойство технологичности; свойство консолидатора усилий; свойство кумуляции и накопителя энергии; свойство критерия.

Большинство сфер человеческой деятельности «на протяжении всей своей эволюции движется по пути минимизации рисков» [1, с. 584], в то время как «задача полной ликвидации рисков не ставится, поскольку в силу... диалектических обстоятельств, это попросту невозможно. Главная задача заключается в гармонизации рисков, затрагивающих частную и публичную сферы соответственно» [1].

Так, «...риск – это сугубо человеческая категория, порождение человеческой рациональности. Тот, кто не имеет разума, тот и не способен рисковать» [1, с. 584]. В авторском представлении, по сути своей, это противоречие между человеком и методом (уголовно-процессуальной формой).

Вполне возможно допустить, что неудачи, которыми усеян путь человека, наравне с другими общими обстоятельствами во многом обусловлены и идеей риска, ибо противоположности традиционно рассматривались как некие маргинальные сущности,

несущие в себе угрозы для деятельности, особенно в уголовном судопроизводстве. При таком восприятии событийного существа пути решения противоречия искались односторонне - лишь в зоне выбора радикальных подходов. То есть, не способ компромисса противоположностей был целью поиска, а способ уничтожения этих противоположностей. Исследователем вспоминается то время, когда формальная теория доказательств пыталась изгнать человека на периферию расследования. Тогда идеальный формальный уголовный процесс представлялся чистой технологией, вооружавшей судью безапелляционными алгоритмами и шаблонами. Время свершений и перемен сыграло на пользу развития теории свободной оценки доказательств, придав уголовно-процессуальной форме второстепенное значение, наметив путь возвышения мысли человека разумного, способного «умозаключать». Говоря иначе, этот переход был обусловлен официально на основе утверждения научного типа мышления в изучаемой отрасли деятельности. Кроме названного, на общество оказывает влияние процесс смены деятельности на компьютерное качество, процедурные свойства которого основываются на информационных технологиях. Остается привести в соответствие обновленную органическую среду с образом мышления, с «цифровым мировоззрением».

Список использованных источников

1. Поляков, М. П. Идея риска в уголовном процессе: прошлое, настоящее, будущее / М. П. Поляков. – Текст : непосредственный // Юридическая техника. – 2019. – № 13. – С. 582-585.
2. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования: Монография / Д. Белл – М.: Academia, 2004. – 944 с. – Текст : непосредственный.
3. Афендикова, Е. Ю. Риск-менеджмент как инструмент управления рисками корпораций / Е. Ю. Афендикова. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2023. – № 30. – С. 31-40.
4. Кайтмазов, В. А. Риск и управление риском (риск-менеджмент) в системе экономической безопасности / В. А. Кайтмазов. – Текст : непосредственный // Вестник Московского

университета МВД России. – 2020. – № 8. – С. 249-253. – DOI 10.24411/2073-0454-2020-10493.

5. Цуркан, Д. А. Риск-факторы потери человеческого капитала в цифровом мире / Д. А. Цуркан, Е. А. Евстифеева. – Текст : непосредственный // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. – 2020. – № 1(51). – С. 173-179.

6. Диев, В. С. Философская парадигма риска / В. С. Диев. – Текст : непосредственный // ЭКО. – 2008. – № 12(414). – С. 27-38.

7. Осипов, Ю. М. Экономика и цифра: кто кого? / Ю. М. Осипов. – Текст : непосредственный // Философия хозяйства. – 2018. – № 2(116). – С. 11-19.

8. Козлов, В. С. Научно-методические подходы к риск-менеджменту организаций / В. С. Козлов, П. А. Климова, В. Л. Сорокотягина. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2023. – № 31. – С. 86-96. – DOI 10.5281/zenodo.10046688.

УДК 658.14

DOI

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СОРОКОТЯГИНА В.Л.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов;

ГАВРИЛОВА О.А.,
студентка ОП «Бакалавриата»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация;

ПЕРШИН А.Д.,
студент ОП «Магистратуры»
ЧОУ ВО «МЭБИК»,
Курск, Курская область,
Российская Федерация